

Transgresyjność Minotaura. Rzecz o wstępie w *Wyspie doktora Moreau* Herberta George’a Wellsa

Adrian Ligęza

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie

ORCID: 0000-0003-0330-7705

Abstract

The question of the horrors of civilisation as opposed to the horrors of nature in Wells's 'The Island of Dr. Moreau'

Adrian Ligęza in the chapter *The question of the horrors of civilisation as opposed to the horrors of nature in Wells's 'The Island of Dr. Moreau'* presents various aspects of the horror representation in the British writer's novel. The convention of horrors, as depicted by H. G. Wells in his novel, *'The Island of Dr. Moreau'*, served as a practical medium for the drawing of cultural equivalents, allowing the novelist to carry out a review and analysis of contemporary events. Wells, a biologist by profession, created the character of Dr. Moreau, who aspiring to broaden his knowledge about vivisection, conducted experiments to transform animal species into hybrids. Portraying the title character as an outcast who had contravened the ethical norms of society, Wells was availing himself of the motif of the 'mad scientist'. This theme, so characteristic of the convention of horror, enjoyed widespread popularity at the end of the 20th century, which was a time of British triumph in the

Adrian Ligęza, mgr; absolwent studiów magisterskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych „Filozofia i Wiedza o Kulturze” na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; nauczyciel języka polskiego, filozofii, wiedzy o kulturze oraz języka polskiego jako obcego; w latach 2016–2017 dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II w Bedford; od 2020 roku doktorant Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie (PUNO) oraz asystent profesora w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej IKE PUNO

adrian.ligeza@puno.ac.uk

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

realm of science, as it gave expression to society's fears and trepidation in the face of the gathering speed of progress in the fields of science and technology.

In his novel, Wells compared the horrors of civilisation with those of nature, and incorporated mythological allusions. In this way, he assumed the role of commentator upon the changes in civilisation and culture, of which he was both a witness and participant. In his literary work, nature became menacing as a direct result of man crossing the boundaries of scientific activity and strove to resist the biologist's interference in its very make-up. Once Moreau was dead, murdered by a puma which he had subjected to his medical experimentations, the beings which he had created gradually returned to their primary animal state. The novel ends on a pessimistic note, as Prendick, on his return to London, continues to be haunted by the dark forces of Dr. Moreau's island.

The presence of horror in Wells's novel is many-layered. We see it in the eyes of the ship's crew as they transport the animals, in the eyes of the animals themselves, and in Prendick, pursued by the animal beasts. Topographically, the island is a threatening, alien, wild labyrinth shrouded in mist. Moreau himself engenders horror in the way he breaches social, ethical and religious norms and replaces the latter with his own in keeping with the dynamic of his experimental work. In this presentation I wish to discuss various aspects relating to the portrayal of horror in Wells's novel.

Keywords: The Island of Dr. Moreau, H. G. Wells, horror, civilization, nature, Daedalus, Dionysus

Wprowadzenie

Klasyczny już tekst Petera Mathiasa, profesora historii przemysłu, biznesu i technologii na Uniwersytecie Oksfordzkim, *The First Industrial Nation. An Economic History of Britain 1700-1914*, utwierdził nas w przekonaniu, że żadne społeczeństwo XIX stulecia nie odczuwało kosztów przemieniania przez człowieka przyrody w cywilizację tak silnie, jak Wiktorianie (Mathias 1987). Proces industrializacji zwiększył zainteresowanie brytyjskich pisarzy tego okresu kategorią wstrętu. W nurcie literatury społecznej i moralnej służyła ona eksponowaniu bolączek: nędzy, braku pracy i edukacji, niedożywienia i opłakanego stanu zdrowia obywateli (Osterhammel 2013: 228). Utrapieniem była też pogłębiająca się brzydota przestrzeni publicznej i problemy natury sanitarnej. Stan Tamizy na przykład był tak opłakany, że posłużył Dickensowi do sparafrazowania moralnego zepsucia Marty Endell, bohaterki *David Copperfielda*. Narrator przedstawił stojącą na brzegu rzeki prostytutkę, jakby była jednym z wyrzuconych przez wodę śmieci. Dziewczyna dostrzegła w zanieczyszczonej i skażonej Tamizie obraz samej siebie i powiedziała, że na świecie jest tylko jedna rzecz, do której ona pasuje i która pasuje do niej – ta straszna rzeka (Dickens 1982: 555).

Pisarze, akcentując wstręt otaczającego ich świata, kierowali się bądź wiarą w postęp i koncepcję społecznego porządku, bądź poczuciem pogłębiającego się kryzysu duchowego. Walter E. Houghton, amerykański historyk literatury wiktoriańskiej, w książce *The Victorian Frame of Mind* dowodził, że już w latach 1830-1870 brytyjscy intelektualiści, którzy obserwowali rozwój cywilizacji, wypowiadali opinie świadczące o wyczerpywaniu się starych formuł i wierzeń (Houghton 1985: 54–89). Według nich ówczesny świat przybierał nowe, trudne do przewidzenia kształty, a wielkim oczekiwaniom w stosunku do idei postępu towarzyszyły społeczne lęki, poczucie dezintegracji i rozkład.

Zagadnienie wstrętu należy uznać zatem za jeden z lejtmotywów nie tylko brytyjskiej literatury, ale – szerzej – brytyjskiej kultury i cywilizacji XIX

wieku. Kategoria ta pomagała wyspiarzom strukturalizować otaczający ich świat i kreślić wobec niego społecznie użyteczne postawy. Wstręt oddziaływał na rozmaite dziedziny życia: na kształtowanie się moralnej wrażliwości obywateli, na struktury i działanie państwowych instytucji, planowanie projektów urbanizacyjnych, podejmowaną przez dziennikarzy problematykę, a nawet na politykę imperium. Przykładów dostarczają ostatnie badania z zakresu historii kultury brytyjskiej – Lee Jacksona, Zacharego Samalina, Rosemary Ashton czy Michelle Elizabeth Allen.

Opisanie kategorii wstrętu w kontekście epoki wiktoriańskiej posłuży nam jako punkt wyjścia do rozważań nad *Wyspą doktora Moreau* Herberta George'a Wellsa, powieścią, która u progu XX wieku podjęła temat płynności granic człowieczeństwa i postawiła czytelników wobec odrażających hybryd wykreowanych przez biologa, a która ukazała podejmowane przez szalonego naukowca próby pokierowania ewolucją i wywołała falę obrzydzenia – również wśród krytyków i moralistów¹.

Kategoria wstrętu w kulturze brytyjskiej XIX wieku

Znawca epoki wiktoriańskiej, Lee Jackson, w książce *Dirty Old London* wykazał, iż stolica Anglii stała się ofiarą własnego sukcesu demograficznego i industrialnego (Jackson 2015). Eksplozja populacji z lat czterdziestych XIX wieku doprowadziła do przeludnienia i skrajnego zanieczyszczenia metropolii. Przywołana przez Jacksona egzemplifikacja zobrazowała skalę wstrętu, który towarzyszył codziennemu życiu mieszkańców stolicy. Większość londyńczyków zamieszkiwała zatłoczone i zrujnowane budynki. Szamba były przepełnione, śmieci dosłownie blokowały uliczki, a odprowadzane do Tamizy nieczystości powracały rozcieńczone do domostw jako woda przeznaczona do picia, prania i gotowania. Ponadto miasto zalewały zwierzęce fekalia. Publiczny transport codziennie obsługiwało trzysta tysięcy koni, a kolejne tysiące sztuk bydła i owiec pędzono przecznicami Londynu na cotygodniowe targi. Ulice, ścieki i bulwary penetrowali zbieracze kości zdechłych zwierząt (do produkcji na przykład grzebieni, nawozów, szczoteczki do zębów), szmat (do wyrobu papieru), kału psów (dla garbarni) oraz łowcy szczurów i innych „skarabów” ukrytych w śmieciach i kanałach. Do tego panujące na przeładowanych cmentarzach zatrważające warunki wymuszały przeprowadzanie niegodziwych i patogenicznych pochówków.

Te budzące obrzydzenie warunki wywoływały epidemie i katastrofy ekologiczne, wymuszając wprowadzenie zmian. Kiedy w roku 1854 w Soho

¹ Prasowe recenzje *Wyspy doktora Moreau* zebrał Patrick Parrinder (Parrinder 1972: 43–56).

śmiertelne żniwo zbierała cholera doktor John Snow, jako pierwszy, zakwestionował popularną wówczas w Europie teorię miazmy (niezdrowego powietrza) jako czynnika chorobotwórczego. Przeprowadził on wywiady z mieszkańcami zainfekowanej okolicy i zidentyfikował źródło epidemii. Nie było nim, jak powszechnie wierzono, tak zwane morowe powietrze, ale pompa wodna przy Broad Street. Doktor Snow zbadał związek między jakością wody i zachorowalnością na cholere i udowodnił, że dostawca wody – Southwark and Vauxhall Waterworks Company – pobierał ją z zanieczyszczonego ściekami odcinka Tamizy (Hempel 2006).

Cztery lata później upalne lato przyniosło Londynowi klęskę w postaci tak zwanego Wielkiego Smrodu (*Great Stink*). Utrzymujące się przez przeszło dwa miesiące wysokie temperatury obniżyły poziom wody w Tamizie. Odślonięte zalegające w niej nieczystości, w niektórych miejscach mające grubość dwóch metrów, zaczęły kisnąć i gnić. Co najmniej od lat trzydziestych XIX wieku reformatorzy próbowali przekonać rządzących do poprawienia warunków sanitarnych w stolicy (Osterhammel 2013)². Niemniej jednak dopiero w roku 1858 odczuwalny z odległości kilkudziesięciu kilometrów smród – który uniemożliwił sprawne działanie położonego nad Tamizą parlamentu – zmusił reprezentantów Izb do podjęcia akcji na szeroką skalę. Aby uchronić się przed podobnymi katastrofami w przyszłości, opracowano pionierski system kanalizacji, którego budowę zakończono w roku 1874 (Ashton 2017)³.

Z czasem wdrażano w życie i inne pomysły. Skupiska odpadów i cmentarze przenoszono poza granice miast. Otwierano publiczne łaźnie i pralnie. Zdołano też zaprojektować spalarnię śmieci, generującą elektryczność. Lee Jackson stwierdził, że to Wiktorianie wynaleźli „naukę sanitarną” i zmienili czystość w jedną z cech charakterystycznych cywilizacji Zachodu.

Zachary Samalin, kulturoznawca z Uniwersytetu Nowojorskiego, w książce *The Masses Are Revolting. Victorian Culture and The Political Aesthetics of Disgust* wykazał, że wstręt odegrał ogromną rolę w kształtowaniu się nowoczesnego społeczeństwa brytyjskiego (Samalin 2021). W swoich badaniach skupił się na refleksjach dziewiętnastowiecznych pisarzy i myślicieli na ten temat (między innymi Karola Darwina i Karola Dickensa). Samalin, podobnie jak Lee Jackson, opisał typowe dla ówczesnej Brytanii zjawiska wywołujące obrzydzenie i wykazał wpływ tego uczucia na przyszłą poprawę jakości życia mieszkańców imperium. Dowiódł znamiennej roli wstrętu w formowaniu prawodawstwa (nowoczesne

² W ruchu na rzecz higieny (*sanitary movement*) przodowała na świecie Anglia; tu od lat trzydziestych XIX w. rozwijano fundamentalne idee i uruchamiano inicjatywy wytyczające kierunki przyszłości. Kolateralne szkody rewolucji przemysłowej nie pozostały zatem niezauważone (Osterhammel 2013).

³ Była to jedna z największych i najdroższych inwestycji publicznych XIX w. Po 1866 roku nie było już w Londynie epidemii cholery ani tyfusu (Ashton 2017).

prawo o obsceniczności), konwencji literackich (realizm), teorii naukowych (teoria instynktu) oraz technik administracji kolonialnej.

Zwłaszcza ostatni aspekt pracy Samalina wydaje się być godny uwagi. Badacz omówił bunt sipajów⁴, masowe antybrytyjskie wystąpienie zbrojne w Indiach w latach 1857-1858. Rebelia nastąpiła w wyniku kumulacji różnych czynników w jednym czasie. Były one skutkiem lekceważenia przez angielskich oficerów obyczajów i wierzeń zwerbowanych do armii autochtonów. Kroplą, która przepełniła czarę goryczy, było wprowadzenie nowej amunicji do muszketu gwintowanego Enfield Pattern. Przed wystrzałem żołnierz musiał odgryźć z kuli papierowy kapsel nasączony wołowym lub wieprzowym tłuszczem. Dla uznających świętość krów Hindusów i przekonanych o nieczystości świń muzułmanów, wkładanie do ust smalcu wykonanego z tych zwierząt było czynnością niedopuszczalną, świętokradczą, wstrętną. Jej wykonanie oznaczało utratę przynależności do kasty.

Toczone w Indiach przez przeszło rok walki pochłonęły setki tysięcy ofiar i wywołały fale okrucieństw (Mukerjhee 1998: 175; Tickell 2013: 92). Pokonani przez Brytyjczyków buntownicy byli wieszani, rozrywani na kawałki przez armaty, kastrowani, przypalani gorącym żelazem, zanurzani w wapnie, ale również zmuszani do jedzenia wieprzowiny lub wołowiny oraz lizania budynków poplamionych świeżą krwią zmarłych. Te odrażające sposoby odwetu obejmowały zatem praktyki wywołujące w ofiarach uczucie wstrętu. Wzmagало to poczucie upokorzenia w trakcie odbywania kary, wymierzanej na ogół tuż przed śmiercią skazańca.

Dyskurs nad wstrętem

Piętnaście lat po wybuchu buntu sipajów Charles Darwin w *Wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt* (1872) pisał o wpływie kontekstu obyczajowego i społecznego na sposób i poziom odczuwania wstrętu. Pracę tę uznaje się za pierwszą teoretyczną analizę emocji i ich wyrażania. Bazowała ona na studiach przeprowadzonych przez autora podczas jego podróży okrętem *Beagle* między Australią, Nową Zelandią, Borneo, Chinami, Indiami i Afryką⁵. W rozdziale XI Darwin wspominał wydarzenie mające miejsce na Ziemi Ognistej, na której przebywał on od pierwszego grudnia 1832 roku. Badacz pisze:

⁴ Jan Kieniewicz podaje, że sipajowie to żołnierze pochodzenia hinduskiego szkoleni i dowodzeni przez Europejczyków (Kieniewicz 2003).

⁵ Znamienne, że książka ta została zilustrowana pozowanymi fotografiami ukazującymi rozmaite ekspresje twarzy.

W Ziemi Ognistej krajowiec dotknął palcami zimnego, konserwowanego mięsa, które jadłem w naszym biwaku, i wydatnie wyraził największy wstręt z powodu miękkości mięsa, gdy z drugiej strony, ja uczułem największe obrzydzenie, że jedzenia mego dotknął dziki palcami, chociaż ręce jego nie zdawały się być brudne (Darwin 1873: 228).

Darwin zauważył, że wyraz twarzy osoby, która odczuwa wstręt, nie jest pochodną kultury, z jakiej ona pochodzi. Zarówno przybysz z Anglii, jak i autochton z Ziemi Ognistej zareagowali tak samo: zmarszczyli nosy, zwężyli oczy, wykrzywili usta, odsunęli twarze od obiektu, który wywołał wstręt.

Refleksje Darwina przekonały późniejszych psychologów, antropologów, socjologów i kulturoznawców do uznania wstrętu za uniwersalny wzorzec ludzkich reakcji (Menninghaus 2009). Psycholog Steven Pinker, profesor Uniwersytetu Harvarda, w *Jak działa umysł* potwierdził, że wstręt jest emocją wrodzoną. Według badacza jesteśmy genetycznie zaprogramowani do nauczenia się uczucia wstrętu (Pinker 1997). Wyjaśniając swoje ustalenia, uczony przywołał jako przykład ludzką zdolność do opanowania mowy – rodzimy się z nią. Natomiast to, jakim językiem będziemy się posługiwać i to, co będzie budziło w nas wstręt, jest ściśle związane z kulturą, w której dorastamy.

Jak wykazują badania Paula Rozina i Jonathana Haidta, psychologów moralności i emocji moralnych, istota wstrętu tkwi w zwierzęcości (Haidt, McCauley & Rozin 2010: 757-776). Wstręt mogą w nas wywołać zarówno same zwierzęta, jak i to, co nam przypomina o własnej zwierzęcości (wydzieliny ciała, defekacja, umieranie, poród, niedostateczna higiena, dewiacyjne praktyki seksualne, naruszanie powierzchni ciała). Inni ludzie także mogą w nas wywołać wstręt. Stanie się tak, gdy za bardzo wyeksponują zwierzęcą część swojej natury, gdy będą zachowywali się tak, jak wyrażają to zwyczajowe zwroty: „je jak zwierzę”, „jest brudny jak świnia”, „śmierdzi jak cap”. Zatem to, co świadczy o naszej zwierzęcości, ma potencjał wzbudzenia w nas wstrętu. Jego poczucie wytycza granice człowieczeństwa i pozwala nam się w nich utrzymać. Jonathan Haidt stwierdził, że tak bardzo – jako gatunek – chcieliśmy się oddzielić od zwierząt, że fizyczne odczuwanie wstrętu uległo rozszerzeniu na sferę moralną. Badacz ten rodzaj wstrętu nazwał wstrętem socjomoralnym. Jest to uczucie wobec pewnych postaw i aktów (na przykład kazirodztwa, pedofilii, bezczeszczenia zwłok, dzieciobójstwa), które cementuje grupy społeczne i pozwala wyłączać z nich tych, którzy przestąpili uznane zasady. Odczuwanie wstrętu może prowadzić do stygmatyzowania i nietolerowania tych, którzy go wywołali oraz do obawy przed skażeniem. Jak wykazują badania Rozina i Haidta, boimy się rzeczy, które pozostawały w styczności z osobą lub przedmiotem wzbudzającym wstręt.

Antropolodzy analizujący problematykę wstępu rozumieją tę kategorię jako implikowaną przez napięcie pomiędzy kulturą a naturą. Georges Bataille, francuski filozof i antropolog, odnotował, że przeskok od stanu natury do stanu kultury objawia się u ludzi we wstępie do wszystkiego, co przypomina im o animalnym pochodzeniu. Z tego powodu badacz porównuje ludzkość „do parweniusza wstydzącego się swojego niskiego pochodzenia” (Bataille 1992: 50). Owe elementy zwierzęcości, które nie zostały wyrugowane z ludzkiego życia, zdają się upodlać jego egzystencję, dlatego dąży on do zakrycia wszystkiego, co wiąże się z brudnymi, skalanymi i hańbiącymi elementami fizyczności. Zatem każdorazowa konfrontacja z obiektem wstępu powoduje wytyczanie granic między naturą a kulturą oraz granic człowieczeństwa.

Jak wykazują badania brytyjskiej antropolożki Mary Douglas to, co zwierzęce, jest splugawione i brudne. Dlatego wspólnoty porządkują rzeczywistość i ustanawiają granice pomiędzy czystością i nieczystością, pomiędzy tym, co własne, a tym, co obce. Taki porządek tworzy i podtrzymuje tożsamość jednostki i wspólnoty, a zaburza go pojawienie się zjawisk wywołujących wstępy (Douglas 2007: 191-192).

Zróznicowanie w definiowaniu wstępu podsumujemy słowami autora *The Hydra's Tale: Imagining Disgust*, Roberta Rawdona Wilsona. W wywiadzie udzielonym „Canadian Review of Comparative Literature” na pytanie, czy mógłby wskazać coś, co jest tak przytłaczająco obrzydliwe, że stoi ponad wszystkim innym, odpowiedział:

Psycholog może równie dobrze powiedzieć, że najbardziej obrzydliwe są te rzeczy, które są postrzegane jako rozprzestrzeniające zanieczyszczenia – powiedzmy karaluch lub skażona żywność. Antropolog prawdopodobnie argumentowałby, że najbardziej obrzydliwe jest to, co w dowolnej kulturze jest najbardziej obraźliwym „brudem nie na miejscu” (według wyrażenia Helen Douglas). Teolog mógłby chcieć twierdzić, że bluźnierstwo lub jakiegokolwiek pogwałcenie religijnego tabu jest zawsze najobrzydliwszym czynem. Takie czyny zanieczyszczają świętość; obalają granice, które chronią okrąg bóstwa lub innego rodzaju misterium przed wtargnięciem. Filmograf może argumentować, że najbardziej obrzydliwy obraz to taki, który wywołuje dreszcz grozy (Wilson 2007: 215)⁶.

⁶ Przekład własny za: „A psychologist might well say that the most disgusting things are those which are perceived to spread pollution – a cockroach, say, or contaminated food. An anthropologist would probably argue that the most disgusting thing is what, in any specific culture, the most offensive “dirt out of place” (in Helen Douglas’ phrase). A theologian might wish to claim that blasphemy, or any violation of a religious taboo, is always the most disgusting act. Such acts pollute the sacred; they subvert the boundaries that protect the precincts of a deity, or some other order of mystery, from intrusion. A filmographer might argue that the most disgusting image is one that creates a frisson of horror”.

Kategoria wstrętu u Wellsa – *Wyspa doktora Moreau*

Wyspa doktora Moreau H.G. Wellsa (1896) to literacka, naukowa i kulturowa refleksja nad wstrętem. Przypomnijmy, że początek lat siedemdziesiątych XIX wieku przyniósł w Zjednoczonym Królestwie okazały skok liczby eksperymentów przeprowadzanych na zwierzętach. Doświadczenia te powszechnie rodziły wstręt. Był on też podsycany przez antywiwisekcyjistów, którzy rozpowszechniali ulotki i plakaty z rysunkami i zdjęciami żywych zwierząt poddawanych przez naukowców okrutnym procedurom badawczym. Atakowano zwłaszcza osobę francuskiego badacza – François Magendiego. Wykonywał on, między innymi w Anglii, pokazowe sekcje nerwów twarzowych psa. Zwierzę, któremu nie podano znieczulenia, przybito do stołu. Po ukończeniu pierwszej części eksperymentu pozostawiono je tak na noc w oczekiwaniu na kontynuację doświadczenia (Turney 2001: 79).

Nawet po przyjęciu przez Parlament w roku 1876 „Aktu o okrucieństwie wobec zwierząt” nie słabły budzące wstręt i przerażenie społeczne obawy, że eksperymentujący na zwierzętach wiwisekcyjoniści mogliby zrobić to samo z ludźmi. Dodajmy, że niedługo później trwogę i obrzydzenie wywoływały zabójstwa dokonywane przez Kubę Rozpruwacza. Wśród mieszkańców Londynu w roku 1888 panowało powszechne przekonanie, że morderca zdolny do wybebeszenia brzucha ofiary, usunięcia jej narządów, mięśni i skóry, musiał być rzeźnikiem lub chirurgiem (Turney 2001: 90).

Wells, wybierając temat swojej powieści, wpisał się w poczet kontynuatorów motywu znanego z *Frankensteina*, czyli *nowoczesnego Prometeusza* (1818). W dziele tym Mary Shelley złączyła koncepcję stworzenia potwora z rodzącą się biologią eksperymentalną. Wells podbudował ideę kreacji monstrum najnowszymi osiągnięciami biologii końca XIX wieku (Baldick 1992: 154). Uważał bowiem, a był zresztą świetnie wykształconym biologiem, iż należy brać pod uwagę możliwość wykreowania metodami chirurgicznymi „quasi-ludzkich potworów”⁷. Argumenty przemawiające za tym włożył w usta tytułowego bohatera interesującej nas powieści. Doktor Moreau wyliczał Prendickowi odniesione przez naukowców sukcesy, takie jak usuwanie guzów nowotworowych, przeszczepy skóry u tego samego organizmu – na przykład ogon szczura przeszczepiony na jego pysk, wszczepianie jednej części organizmu w inny – na przykład ostroga koguta zrosnięta z karkiem wołu). Wells powtórzył je w dziennikarskiej polemice z sir Chalmersem Mitchell'em (Wells 2009: 184-188).

⁷ O czym pisał we Wstępie do pierwszego wydania *Wyspy doktora Moreau*.

Autor interesującej nas powieści uwspółcześnił motyw szalonego eksperymentatora. Do świata przedstawionego, oddalonej od nowoczesnej cywilizacji bezludnej wyspy, wprowadził ludzko-zwierzęce hybrydy. Zabieg ten unaocznia, jak bardzo intuicje pisarza wyprzedziły omówione wyżej ustalenia po darwinowskich psychologów, antropologów i socjologów dotyczące roli wstępu w zetknięciu z „innym” oraz w refleksji nad animalnym pochodzeniu człowieka.

Wells ponadto scalił swoją opowieść z teorią ewolucji Karola Darwina, zwłaszcza z jej założeniami dotyczącymi degeneracji gatunków (Baldick 1992: 154-156). Mówiły one, że walka o byt chroni gatunki przed osłabieniem i anomaliami. Darwin przywołał jako przykład udomowione gatunki zwierząt, które nie muszą podejmować walki o przetrwanie. Przez to stają się słabsze, bardziej podatne na choroby i tracą zdolność przeżycia na wolności (Gil-mour 1993: 124-132).

Ten aspekt teorii ewolucji dał silny impuls wiktoriańskiej kulturze. Zaczęła ona krzewić będącą źródłem ładu moralność oraz wolny od zwyrodnienia i „brudu” porządek społeczny. Aktywność ta przejawiała się na przykład w omówionych wyżej działaniach na rzecz poprawy warunków sanitarnych czy w walce z patologiami. Kontekst degeneracji gatunków ujawnił, jak złożoną funkcję pełniły wówczas uczucia wstępu, obrzydzenia i odrazy. Zostały one wykorzystane w kampanii wymierzonej przeciwko temu, co rozpoznawano jako zagrożenie dla postępu społecznego⁸.

W ocenie wielu naukowców, ludzi kultury czy polityków postęp techniczny i uprzemysłowienie nie przyniosły wyłącznie profitów, ale także całe mnóstwo problemów. Spostrzeżono, że rozwój medycyny ograniczył właściwe działanie niewidzialnego ramienia doboru naturalnego. Osoby naznaczone chorobami dziedzicznymi czy innego typu wadami przekazywały swoje cechy następnym generacjom. Dlatego zaczęto zastanawiać się, w jaki sposób zapobiec zwyrodnieniu gatunku. Kategoria wstępu odegrała tu znaczącą rolę, bowiem owego uczucia używano jako detektora i wskaźnika tego, co zagrażało korzystnemu rozwojowi gatunku ludzkiego (Kraj 2003: 197-222).

W 1883 roku Francis Galton, przyrodnik i kuzyn Karola Darwina, opowiedział się za selekcją i metodycznym rozrodem ludzi, które miały wzmocnić gatunek. Opracował założenia nowej nauki – eugeniki (*Eu* – oznacza *dobry*; *genes* – *zrodzony*; słowo *eugenika* przekłada się również jako *dobre geny*) (Kraj 2003: 197-222). Jej zadaniem było zahamowanie procesów pogarszających ludzką rasę oraz jej aktywne doskonalenie. Galton, prowadząc badania nad dziedzicznością cech fizycznych i psychicznych, zauważył, że ich występowanie w następnym pokoleniu jest naznaczone matematyczną prawidłowością.

⁸ Na ten temat: (Allen 2008; Ashton 2018).

Doprowadziło go to do wniosku, że można, manipulując częstotliwością ich występowania, „wyprodukować rasę bardzo uzdolnionych ludzi dzięki małżeństwom starannie dobieranym przez wiele pokoleń” (Jacob 1999: 119).

Idee eugeniki miały wielu zwolenników wśród elit Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tam też powstały pierwsze programy eugeniczne. Ich zadaniem było ustanawianie ładu społecznego opartego na przesłankach naukowych. Poziom ówczesnej wiedzy uniemożliwiał praktykowanie „chowu selekcyjnego”. Strategie eugeniczne skupiły się więc na eliminowaniu ludzi „niezdatnych, postawiono znak równości między statusem społecznym a biologiczną wartością” (Turney 1998: 99). Towarzystwa eugeniczne rozpoczęły realizację swoich założeń od klas najniższych, dzieląc ich przedstawicieli na użytecznych i niebezpiecznych. W Wielkiej Brytanii skierowano się ku robotnikom, a w USA ku grupom imigrantów. Termin „niezdatności” zawierał w sobie kategorię wstrętu. Jako tacy zostali określani alkoholicy, epileptycy, niedorozwinięci umysłowo oraz ludzie biedni. W Zjednoczonym Królestwie zmobilizowano sieć pracowników socjalnych, którzy poddawali obywateli selekcji. Decydowali na przykład, kogo wysterylizować, a komu odebrać dzieci (Kraj 2003: 197-222).

Herbert George Wells należał do zwolenników ruchu eugenicznego i wiwisekcji⁹. Swoje poparcie dla tych idei wyrażał jako dziennikarz i komentator naukowy. Niemniej jednak jego twórczość literacka zdaje się prezentować pogląd zgoła odmienny. Już pierwsi krytycy *Wyspy doktora Moreau* w roku 1896 zarzucali jej autorowi postawę antywiwisekcyjną i wrogość wobec rozwoju nauki (Parrinder 1972: 43-56). Wywoływanie u czytelników wstrętu do wiwisekcyjisty, zrównanie go z Frankensteinem i zakończenie jego życia śmiercią z rąk stworzonej przez niego istoty było bolesnym ciosem wymierzonym w propagatorów biologii eksperymentalnej.

Prendick – rezoner wstrętu

Narratorem pierwszoosobowym *Wyspy doktora Moreau* jest ocalały z katastrofy morskiej biolog Edward Prendick – uczeń wpływowego propagatora myśli Charlesa Darwina, Thomasa Huxleya. Bohater, wyłowiony przez załogę przepływającego statku, tylko na krótko doświadczył ulgi. Jego opowieść szybko skoncentrowała się na budzącym uczucie wstrętu niezgrabnym współpasażerze. Jego plecy były przygarbione, szyja – włochata, głowa – mocno wciśnięta w ramiona, włosy – grube i szczeciniaste. Ten szpetny w ocenie narratora osobnik odznaczał się także niezwykle zwinnością, wysuniętą do

⁹ Na ten temat: (Wells 1893: 43-44; Wells 1928: 221-230).

przodu szczęką, mgliście przypominającą zwierzęcą mordę. Z jego ogromnych półotwartych ust wystawały białe zęby niespotykanych u człowieka rozmiarów. Prendick przyznał, że ten ciemnoskóry człowiek o oczach pozbawionych białek zrobił na nim wstrząsające wrażenie. Nie mógł ochłonąć ze zdziwienia, jakie wzbudziła w nim ta istota, gdyż pierwszy raz widział tak odrażającą i niesamowitą twarz.

Pewnej nocy Prendick zauważył, iż oczy tego wstrętnego człowieka fosforyzują. Poczuł, jakby runął w niego grom z jasnego nieba. Widok ten sprawił na nim wrażenie czegoś absolutnie nieludzkiego. Bohater stwierdził: „Owa czarna postać z jarzącymi się ślepiami wymiotła ze mnie wszystkie dojrzałe myśli i uczucia i znalazłem się na moment w zapomnianym świecie dziecinnych koszmarów” (Wells 1988: 16).

Opisany przez niego M'ling – służący asystenta doktora Moreau, Montgomeryego – budził wstręt u całej załogi statku. Kapitan nazywał go diabłem z piekła rodem, pomyleńcem, bydlakiem, paskudztwem i wyznaczył część statku, na którą nie miał on wstępu. Ostrzegł go przy tym, że jeśli ją przekroczy, to wypruje mu flaki. Marynarze znęcali się nad nim bez przerwy. Kiedy M'linga zaatakowały przewożone na statku ogary, mężczyźni pokrzykiwali do nich zachęcająco, szczuli je na niego jakby to była najlepsza zabawa. Zresztą i owe psy na widok tego szpetnego człowieka zawsze wpadały w szal, szarpiąc łańcuchy warczały i ujadły. Zwierzęta te nie potrafiły ścierpieć jego obecności. Kapitan podsumował te zajścia słowami: „Moi ludzie nie mogą na niego patrzeć. Ja nie mogę na niego patrzeć. Nikt nie może na niego patrzeć” (Wells 1988: 12), a u kresu podróży oznajmił: „oczyszczamy ten biedny statek ze wszelkiego paskudztwa” (Wells 1988: 18).

Prendick spotkał na wyspie kolejnych zwierzopodobnych ludzi. Ich twarze – *twarze koboldów* (Wells 1988: 22) – budziły w nim mimowolną, niezrozumiałą odrazę. Na widok jednego ze stworzeń poczuł, że wszystko się w nim kurczy. Bohater borykał się ze sprzecznymi doznaniem – całkowitej obcości, a zarazem czegoś znajomego. Widział, że istoty te miały ludzką postać, ale jednocześnie uderzająco przypominały jakieś dobrze znane zwierzęta. Mimo nieporadnej człekokształtności, każda z nich miała w swoich ruchach, w wyrazie twarzy i w ogólnej postawie coś nieodparcie przypominającego zwierzę. Po spotkaniu kolejnego osobnika Prendick pyta sam siebie: „Kim jest, u licha – człowiekiem czy zwierzęciem? I dodaje: żeby lepiej uprzytomnić czytelnikowi, jak się czułem wśród tych groteskowych karykatur ludzi, radzę mu wyobrazić sobie, iż znalazł się nagle w otoczeniu potwornie zdeformowanych zwyrodnialców i kalek” (Wells 1988: 36).

Prendickowi nie dawało spokoju nazwisko Moreau, wydawało mu się, że już je kiedyś słyszał. W końcu przypomniał sobie makabryczną publikację sprzed kilku lat, zatytułowaną *Doktor Moreau i jego okropności*. Wydanie

broszury było jedną z wielu podejmowanych przez antywiwisekjonistów prób zwrócenia opinii publicznej przeciwko niegodziwym metodom prowadzenia badań naukowych. Podczas długiej rozmowy Moreau wyjawiał narratorowi, że pracuje nad plastycznością żywych organizmów. Za cel postawił sobie przekształcenie zwierząt w ludzi, czyli przyspieszenie ewolucji metodą naukową. Kiedy Prendick zarzucił Moreau, że produkuje on potwory, ów odpowiedział: „Tak jest” (Wells 1988: 62). Prendick ocenił, że to, co Moreau robi, jest ohydne, ten zaś odrzekł: „nigdy nie zwracałem sobie głowy etyczną stroną zagadnienia” (Wells 1988: 65).

Co ciekawe, podczas tego kluczowego dialogu, Moreau umiejscowił swoją działalność w wielowiekowej tradycji:

Mniej wiemy o przypuszczalnie znacznie bardziej złożonych operacjach, dokonywanych przez średniowiecznych medyków specjalizujących się w produkowaniu karłów, żebrzących kalek i cyrkowych potworków; pozostałości ich sztuki można się doszukać w zabiegach stosowanych za młodu wobec późniejszych sztukmistrzów, tak zwanych ludzi z gumy i różnych akrobatów. Wiktor Hugo opisał te sprawy w „Człowieku śmiechu” ... (Wells 1988: 62).

Przypomnijmy, że we wskazanej przez doktora powieści Wiktor Hugo opisał historię chłopca sprzedanego bandzie tak zwanych Comprachios. Byli to porywający dzieci handlarze niewolników, którzy je oszpecali, deformowali wciąż rosnące ciała poprzez przechowywanie ich w różnego rodzaju naczyniach, rozciąganie na kole lub zabiegi „chirurgiczne”. Tworzyli z nich „potwory”, które sprzedawali do cyrków lub objazdowych pokazów dziwadeł.

Należy przy tej okazji podkreślić, że koniec XIX wieku to okres szczytu popularności w Wielkiej Brytanii tak zwanych *freak shows*. Przyciągały one rzesze widzów chcących zaznać rozrywki za pomocą obserwowania niezwykłych ludzi, których osobliwe dolegliwości czy choroby szokowały i napawały wstrętem. Plakaty i ulotki z tych pokazów zawierały sformułowania takie jak: „Co to jest?”; „Czy to zwierzę, czy człowiek?”; „Czy przynależy do dzieł natury? Czy jest od dawna poszukiwanym łącznikiem między człowiekiem a małpą?”¹⁰.

Szczególnej sławy nabrała historia Josepha Merricka, zwanego Człowiekiem-słoniem. Jego tragiczna historia opisywana była w gazetach, w których też ogłoszono zbiórkę pieniędzy na jego rzecz. W sprawę zaangażowali się przedstawiciele brytyjskiej arystokracji, Merricka odwiedziła nawet księżna Walii, Aleksandra. Andrew Smith, profesor literatury angielskiej XIX wieku

¹⁰ Polecam uwagę zbiór plakatów z „cyrkowych pokazów dziwadeł” wiktoriańskiej Anglii: online, <https://flashbak.com/highlights-from-the-victorian-circus-freak-show-posters-14013/> (dostęp 30.09.2021).

na Uniwersytecie w Sheffield, przeanalizował język, jakim opisywano deformację ciała Merricka, zwłaszcza wypowiedzi znanych lekarzy. Zaskakujące, że nie charakteryzowali oni Merricka za pomocą pojęć medycznych, ale postrzegali go jako potwora czy bestię i posługiwali się tonem moralnego oburzenia. Obrzydzenie, jakie w nich wywoływał, skłaniało ich do użycia dyskursu właściwego dla literatury gotyckiej, podkreślającego grozę, monstrualność i wstręt (Smith 2004: 45-47).

Wróćmy jednak do fabuły powieści Wellsa. Po rozmowie z Moreau Prendick nie potrafi dostrzec użytecznego celu, który by kierował wiwisekjonistą. Jest przekonany, że prowadzi on swoje badania tylko po to, by zaspokoić swoją naukową ciekawość i udowodnić, że potrafi przekształcić zwierzę w człowieka. Z biegiem czasu Prendick, w którym haniebne eksperymenty Moreau budziły coraz większą niechęć i odrazę, zaczął zmieniać swój stosunek do hybryd. Mówi on:

Początkowo nie umiałem opanować odrazy do tych stworów, zbyt silnie odczuwałem ich zwierzęcość, ale stopniowo oswoiłem się z nimi [...] (Wells 1988:73).

Nasze poczucie harmonii kształtów jest jednak tak względne, iż z czasem oswoiłem się z ich wyglądem do tego stopnia, że moje własne, długie nogi zaczęły mi się wydawać czymś nienaturalnym, a nawet niezgrabnym (Wells 1988: 72).

W innym miejscu dodaje:

Obserwując niezdarnego Człowieka-Byka mozolnie przedzierającego się przez zarośla, łapałem się czasami na tym, że nie potrafię sobie uświadomić różnicy między nim a znużonym parobkiem, który ociążałym krokiem wraca z pola do domu; albo natknąwszy się przypadkiem na Niedźwiedzio-Lisicę o chytrej, fałszywej twarzy noszącej dziwnie ludzki wyraz podstępnej przebiegłości, odnosiłem wrażenie, iż spotkałem ją już kiedyś w ciemnych zaułkach jakiegoś dużego miasta (Wells 1988: 74).

Biedne zwierzęta! Dopiero teraz zaczynałem pojmować całkiem dla mnie nowy, a w rzeczywistości najnikczemniejszy aspekt okrutnej działalności doktora Moreau. Nie zastanawiałem się do tej pory, na jakie cierpienia i niewygody narażone są te stwory po wydostaniu się z jego rąk. Myślałem jedynie ze zgrozą o strasznych męczarniach zadawanych w domu za murem. Teraz ta sprawa zeszła jakby na dalszy plan. Dawniej były zwierzętami, które dzięki dostosowanemu do otoczenia instynktom pędziły w miarę szczęśliwy, zwierzęcy żywot. Teraz zaś potykały się nieporadnie w okowach człowieczeństwa, żyły w ciągłym lęku, pod grozą praw, których nie mogły pojąć; ich nibyludzka egzystencja

poczęta w męce była jedną nieustającą walką wewnętrzną, pasmem wiecznej obawy przed doktorem Moreau – i po co? Właśnie owa bezcelowość ich udręki poruszała mnie najbardziej (Wells 1988: 85).

W Prendicku osłabia się poczucie naturalnego wstrętu do zwierzolidów i narasta w nim wstręt socjomoralny w stosunku do doktora Moreau i jego eksperymentów. Niemniej jednak, po śmierci szalonego wiwisekjonisty, Prendick zostanie zmuszony do podjęcia z hybrydami walki o byt. Osobniki, które zostały przez Moreau przekształcone z gatunków drapieżnych, okażą się śmiertelnym zagrożeniem i na nowo zaczną wzbudzać w narratorze wstręt. Mówi on:

Jednakże od czasu do czasu porażała mnie nagle czysta, naga zwierzęcość. Szpetny mężczyzna, przypominający z pozoru siedzącego w kukki przed szałasem dzikusa, przeciągał się i w raptownym ziewnięciu obnażał tnące jak nożyczki siekacze i szablowne kły – ostre i błyszczące niby sztylety. Kiedy indziej, spotkawszy na wąskiej ścieżce gibką, otuloną w białe szmatki istotę odmiennej płci, w przyływie śmiałości zaglądałem jej w oczy, by nagle (z dreszczem obrzydzenia) ujrzeć przed sobą wąskie, kocie źrenice albo opuściwszy wzrok dostrzec wystający zakręcony ogonek, którym przytrzymywała otulającą ją tkaninę [...] (Wells 1988: 75).

Figura totalnego wstrętu – Minotaur

Niektóre elementy świata przedstawionego *Wyspy doktora Moreau* możemy zinterpretować jako nawiązanie do mitu o Dedalu¹¹. Zamieszkujący stolicę Moreau jest uznanym naukowcem. Pogwałcił on jednak prawo zakazujące nielegalnych eksperymentów na zwierzętach i uciekł z kraju. Zamieszkał na wyspie, aby w spokoju kontynuować prace nad tworzeniem żywych istot. Dedal po zamordowaniu ucznia uszedł z Aten i odnalazł schronienie na wyspie króla Minosa. Doktor Moreau to pracujący w organicznym materiale genialny rzeźbiarz i budowniczy. Jak Dedal posiada umiejętności kreacyjne niedostępne innym. Dedal wynalazł sposób na połączenie człowieka ze zwierzęciem. Bohater Wellsa kreował ludzko-zwierzęce hybrydy. Obydwaj przekroczyli tabu, realizując szalone pragnienia – Moreau swoje własne, bohater mityczny zwyrodniałe żądze Pazyfae.

¹¹ Na ten temat piszę w znajdującym się obecnie w druku w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie” artykule zatytułowanym: H. G. Wells's »The Island of Doctor Moreau« – A Reappraisal of its Mythological Tropes.

Minotaur jest znakiem ucieleśnionej ohydy, a jego obrzydliwość ma postać nie tylko estetyczną, ale także charakterologiczną. Został zrodzony na skutek przekroczenia wszelkich norm, dlatego jego potworność nie jest wynikiem zachwiania proporcji pomiędzy dobrem i złem, bowiem dobra nie ma w nim wcale. Nie stał się potworem, ale się nim urodził. Wina i przyczyna leżą poza nim, bowiem to człowiek rozpełtał przeraźliwe siły.

Prace doktora Moreau oraz jego Minotaury wyrażają leżący u podstaw kultury Zachodu ambiwalentny stosunek do pozyskanego zasobu wiadomości oraz do władzy, którą ona daje. Moc tego mitu manifestuje moc eksperymentalnej biologii. Nawiązanie do postaci antycznego Minotaura, który od wieków łączy kategorię wstrętu z potwornością, jest znakiem spełniającego się proroctwa o zapanowaniu człowieka nad życiem.

Już w 1896 roku Wells przewidywał kształt relacji człowieka ze wykreowanymi przez niego hybridami. Badacze poświęcali sporo uwagi odrzuceniu przez nieusatisfakcjonowanego Moreau swoich stworzeń, a w tym ostracyzmie dostrzegali powielenie postawy Frankensteina (Baldick 1992: 153-155; Haynes 1994: 154; Haynes 2017: 152-153). Istotniejsze są jednak odczucia Prendicka, dynamika rozwoju jego stosunku do istot. Z początku wywoływały w nim jedynie wstręt i grozę, z czasem zmieniły jego sposób postrzegania samego siebie i gatunku, do którego przynależał. Odwołanie się Wellsa do mitu o Minotaurze oddaje głębię tej sytuacji, bowiem, jak zauważył Paolo Santarcangeli, profesor Uniwersytetu w Turynie, jednym z tematów mitu o labiryncie i Minotaurze jest „zwierzęcość, z którą związana jest ludzkość”. W tym kontekście badacz pisze:

Ciąży na nim grzech lubieżności jego matki i całego świata; dopełnia się w nim nie tylko los zwierzęcia, które ma zostać złożone w ofierze, lecz także wtargnięcie bestialstwa (sodomii) w człowieka. [...] My zaś [...] odnajdujemy się w Minotaurze, nieszczęsnym mieszkańcu mroków nie do rozwikłania [...] (Santarcangeli 1982: 10).

Podsumowanie

Kategoria wstrętu w *Wyspie doktora Moreau* jest silnie osadzona w kontekście epoki. Ohyda zarysowanych przez Wellsa postaci wzbudza grozę, jest symptomem przerażającej metamorfozy. Spotkanie narratora powieści z „innym” wzbudza w nim odrazę i pogłębia zainicjowany w nim przez przemiany cywilizacyjne kryzys duchowy. Doświadcza on wstrętu na płaszczyźnie psychologicznej, antropologicznej, a nawet teologicznej – gdy bierze udział w rytuale hybrid na cześć ubóstwianego przez nie Moreau.

Proces transformacji wiąże się z kategorią wstrętu, bowiem towarzyszyć mu mogą rozpad, gnienie, brud, fetor i tym podobne zjawiska. Ma to miejsce w historii o niezadowolonym z efektów swojej pracy chirurga. Poszukuje on w labiryncie nauki sposobów na stworzenie nowych żywych kształtów i na pokierowanie procesem ewolucji. Ocenia swoje hybrydy jako nieudane, odrzuca je, ale uparcie kontynuuje prace w nadziei na osiągnięcie sukcesu.

Ludscy bohaterowie powieści Wellsa (marynarze, Montgomery, Predndick) stają wobec trudności zaklasyfikowania nieudanych i wstrętnych „Mino-taurów” Moreau. Fakt ich istnienia pogwałca w ich percepcji sferę tego, co sensowne, oswojone, czyste, racjonalne. Konfrontacja z hybrydami przymusza mężczyzn do wytyczania granic człowieczeństwa i przypomina im o tym, co w nich samych jest zwierzęce. Zwierzoludy okazują się wymykać podejmowanym próbom klasyfikacji, są „płynne”. Eksperymentalna metoda wiwisekcji, za pomocą której szalony biolog przeprowadził je z jednych gatunków w inne, uczyniła z nich istoty transgresyjne stanowiące zupełnie nową jakość. Przeczą one normatywnemu porządkowi świata i wymuszają nowe jego rozumienie. Po powrocie do Londynu Predndick mówi:

Gdy wychodziłem na ulicę, by zwalczyć imaginacyjne obawy, rozbestwione kobiety wabiły mnie miauczeniem, a skrywający swe żądze mężczyźni rzucali mi zawistne spojrzenia; udręczeni, kaszlący robotnicy o bladych twarzach i umęczonych oczach mijali mnie znużonym, lecz upartym krokiem postrzelonego, krwawiącego jelenia. [...] Wtedy zbaczałem do pierwszej lepszej kaplicy, ale tak wielkie było pomieszanie mego umysłu, że nawet w kazaniu księdza słyszałem bredzenie Małpoluda o „wielkich rzeczach”; albo wchodziłem do pierwszej z brzegu biblioteki i w skupionych nad książkami twarzach widziałem tylko zachłanną cierpliwość czyhających na zdobycz stworzeń. Puste, pozbawione wyrazu twarze ludzi w pociągach i omnibusach wydawały się szczególnie odrażające [...] prześladowało mnie uczucie, iż nie jestem rozumną istotą ludzką, ale zwierzęciem, które na skutek osobliwego zaburzenia mózgu błąka się samotnie jak porażona kołowaczną owca (Wells 1988: 118).

Eksperymentalna biologia od przeszło stu siedemdziesięciu lat wzbudza w nas wstręt i wymusza nowe rozumienie świata. Nie daje nam zapomnieć o własnej zwierzęcości i o płynności granic człowieczeństwa. Wiek XIX ogłosił sukces w przekształcaniu natury w cywilizację. U jego schyłku Wells swoją powieścią powiedział, że proces ten trwa, ale zawęża pole działania z otaczającego nas środowiska na nasz gatunek. Naukowo zaplanowanemu i zorganizowanemu przebudowywaniu ma ulec organizm człowieka. Tym samym Wells stanął w pierwszym szeregu inicjatorów wielkiego tematu kultury XX i XXI wieku.

Źródła cytowań

- ALLEN, MICHELLE (2008), *Cleansing the City. Sanitary Geographies in Victorian London*, Athens: Ohio University Press.
- ASHTON ROSEMARY (2017), *One Hot Summer. Dickens, Darwin, Disraeli, and the Great Stink of 1858*, New Haven and London: Yale University Press.
- BALDICK, CHRIS (1987), *In Frankenstein's Shadow. Myth, Monstrosity, and Nineteenth-century Writing*, Oxford: Clarendon Press.
- BATAILLE, GEORGES (1992), *Historia erotyzmu*, przekł. Ireneusz Kania, Kraków: Oficyna Literacka.
- DARWIN, KAROL (1873), *Wyras uczuć u człowieka i zwierząt*, przekł. Konrad Dobrski, Warszawa: Drukarnia Józefa Sikorskiego.
- DICKENS, CHARLES (1982), *David Copperfield*, Oxford: Oxford University Press.
- DOUGLAS, MARY (2007), *Czystość i zmaza*, przekł. Marta Bucholc, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- GILMOUR, ROBIN (1993), *The Victorian Period. The Intellectual and Cultural Context of English Literature 1830-1890*, London: Longman.
- HAIDT, JONATHAN; MCCAULEY, CLARK; ROZIN, PAUL (2010), 'Disgust', w: Michael Lewis, Jeannette M. Hariland-Jones, Lisa Feldman Barrett (red.), *Handbook of Emotions*, New York and London: The Guilford Press, ss. 757–776.
- HAYNES, ROSLYNN D. (1980), *H. G. Wells: Discoverer of the Future. The Influence of Science on His Thought*, London and Basingstoke: The Macmillan Press Ltd.
- HAYNES, ROSLYNN D. (1994), *From Faust to Strangelove. Representations of the Scientist in Western Literature*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- HAYNES, ROSLYNN D. (2017), *From Madman to Crime Fighter. The Scientist in Western Culture*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- HEMPEL, SANDRA (2006), *The Medical Detective. John Snow and the Mystery of Cholera*, London: Granta Books.
- HOUGHTON, WALTER (1985), *The Victorian Frame of Mind 1830-1870*, New Haven and London: Yale University Press.
- JACKSON, LEE (2015), *Dirty Old London. The Victorian Fight Against Filth*, New Haven and London: Yale University Press.
- JACOB, FRANÇOIS (1999), *Mysz, mucha i człowiek*, przekł. Wanda Jadacka, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- KIENIEWICZ, JAN (2003), *Historia Indii*, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

- KOWALSKI, KRZYSZTOF, ZYGMUNT KRZAK (2003), *Tezeusz w labiryncie*, Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia.
- KRAJ, TOMASZ (2003), 'Eutanazja a eugenika we współczesnej praktyce medycznej', w: Tadeusz Biesaga (red.), *Systemy bioetyki*, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, ss. 197-222.
- MATHIAS, PETER (1987), *The First Industrial Nation. An Economic History of Britain 1700-1914*, London and New York: Methuen.
- MENNINGHAUS, WINFRIED (2009), *Wstręt. Teoria i historia*, przekł. Grzegorz Sowinski, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- MUKHERJEE, RUDRANGSHU (1998), *Spectre of Violence: the 1857 Kanpur Massacres*, New Delhi: Penguin Books India.
- OSTERHAMMEL, JÜRGEN (2013), *Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata*, przekł. Izabela Drozdowska-Broering, Jerzy Kałużny, Adam Peszke, Katarzyna Śliwińska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
- PATRICK PARRINDER (ed.), *H. G. Wells: The Critical Heritage* (1972), London and Boston: Routledge & Kegan Paul.
- PINKER, STEVEN (1997), *Jak działa umysł*, przekł. Małgorzata Koraszewska, Warszawa: Książka i Wiedza.
- SAMALIN, ZACHARY (2021), *The Masses Are Revolting: Victorian Culture and the Political Aesthetics of Disgust*, Ithaca: Cornell University Press.
- SANTARCANGELI, PAOLO (1982), *Księga labiryntu*, przekł. Ignacy Bukowski, Warszawa: Wiedza Powszechna.
- SMITH, ANDREW (2004), *Victorian Demons. Medicine, Masculinity and the Gothic at the Fin-de-siècle*, Manchester and New York: Manchester University Press.
- TICKELL, ALEX (2013), *Terrorism, Insurgency and Indian-English Literature 1830-1947*, London: Routledge.
- TURNNEY, JON (2001), *Ślady Frankensteina*, przekł. Marta Wiśniewska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- WELLS, HERBERT GEORGE (1928), *The way the world is going. Guesses and forecasts of the years ahead*, London: Ernest Benn.
- WELLS, HERBERT GEORGE (1893), *Text-Book of Biology*, London: W.B. Clive & Co., University Correspondence College Press.
- WELLS, HERBERT GEORGE (2009), *The Island of Doctor Moreau*, Toronto: broadview editions.
- WELLS, HERBERT GEORGE (1988), *Wyspa doktora Moreau*, przekł. Ewa Krasieńska, Warszawa: Wydawnictwa Alfa.
- WILSON, ROBERT (2007), 'On Disgust: A Menippean Interview. Interview with Robert Wilson', *Canadian Review of Comparative Literature*: 2, ss. 203-213.